

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17494055>

ПРОДЮСЕРЛИК СОҲАСИДАГИ “МОЛИЯ-ИҚТИСОД” СЕМАСИ БИЛАН БОҒЛИҚ ТЕРМИНАЛАР ХУСУСИДА

Шомуродов Авазбек

Ю.Ражабий номидаги Ўзбек Миллий мусиқа институти

“Достон ижрочилиги кафедраси” доцент в.б.

Аннотация. Продюсерлик соҳасидаги “молия–иқтисод” семаси билан боғлиқ терминлар бугунги глобал ижодий индустриянинг иқтисодий қонуниятларини акс эттиради. Улардаги маъно қатлами фақат тил элементлари эмас, балки маданий ва бозор муносабатларининг лингвистик инъикоси ҳисобланади. Шу жиҳатдан, бундай терминларни ўрганиш тилишунослик, иқтисод ва маданият ўртасидаги ўзаро боғлиқликни очиб беришда муҳим аҳамиятга эга.

Калит сўзлар. термин, терминология, продюсерлик, Янги Ўзбекистон.

Кириш. Маданият ва санъат соҳасини ривожлантириш мақсадида давлат сиёсати даражасида муҳтарам юртбошимиз томонидан муҳим Фармон ва қарорлар қабул қилиниб, Ҳукумат томонидан зарур ҳужжатлар ижрога йўналтирилмоқда. Шиддат билан одимлаётган, бозор муносабатларига ўтиш жараёнининг жадал суръатлари ҳамда кенг миқёсда ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларида амалга оширилаётган ислохотлар натижаси янги турдаги кўплаб профессионал фаолият турларининг пайдо бўлишига олиб келди. Жумладан, юртимиз саҳналарида бозор механизмларининг шаклланиш натижасида тадбиркорлик фаолиятининг ўзига хос алоҳида тури – продюсерлик фаолияти вужудга келиб, ривожлана бошлади. Моҳиятан жамият ва маданият орасида

боғловчи ҳалқага айланган продюсерлар кўлида бадий жараёнлар боришига ҳамда маданият ривожининг умумий суръатларига таъсир кўрсата олувчи, шунингдек, оммавий онгни бошқара олувчи жиддий дастак (восита)лар пайдо бўла бошлади ¹. Санъат ва маданият соҳасидаги ижодкор кучларини бирлаштириб, катта ижодий муҳитни пайдо қилиш ҳамда катта ижодий жараённи юзага келтириш, санъат ва маданиятнинг савиясини янада кўтариш ва албатта, Ўзбекистон санъати ва маданиятини дунёга янада кенгроқ ёйиш, тараннум қилиш – ушбу соҳанинг асосий вазифаларидандир².

Адабиётлар таҳлили. Продюсерлик соҳасида илмий изланиш олиб борган продюсер ва олимлардан Сильянов С., Алексеев И., Аркус Л., Иозефавович Г., Кирилёв А., Кокерев И., Криштул Б., Кошкин В., Поль Н., Черномыс С., Лазурас ИЛЛ, Рыбин А., Корнеев С., Огурчиков П., Слезник Д.Смельянский И., Кравцов Ю., Родянский А., Брукхаймер И., Тальберт И.ларнинг ишлари ўрганиб чиқилди. Шунингдек, тилшуносликда термин лингвистик жиҳатдан Н.В.Гаврилова, О.А.Покровская, Т.В.Шетле, Б.Н.Рахимбердиев, А.Т.Худойберганова, О.В.Довбыш, О.В.Баран, М.К.Юматова, Н.В.Моряхина, И.В.Скворцова, Е.Н.Лотка сингари тилшунослар томонидан тадқиқ қилинган.

Таҳлил ва натижалар. Сир эмаски, ҳар қандай соҳада молиявий масала энг асосий масалалар қаторида туради. Натижа учун яхшигина моддиятни талаб қиладиган продюсерлик соҳаси ҳам бундан мустасно эмас. Продюсерлик фаолияти замонавий ижодий индустриянинг асосий иқтисодий устуни ҳисобланади. У фақат санъат ёки ижод билан боғлиқ бўлиб қолмай, балки **молиявий режалаштириш, сармояни бошқариш, бюджет тақсимоли, контрактлар ва бозор муносабатлари** билан чамбарчас боғлиқдир. Шу сабабли, продюсерлик соҳасидаги кўплаб терминларда “молия–иқтисод” семаси яққол намоён бўлади. Бу ҳолат тилдаги терминология тизимининг кенгайиши ва иқтисодий атамаларнинг медиамаконга кириб келишига сабаб бўлмоқда. Айтиш

¹ Ўзбекистонда фаолият юритаётган продюсерлик марказларининг спетцифик хусусиятлари, А.Бекова. Тошкент – 2016.

² Sayfullayev B., Rustamov V. Prodyuserlik mahorati asoslari. – Т.: «Fan va texnologiya», 2015 – В. 10.

лозимки, “сема” — тилшуносликда маънонинг кичик бирлиги бўлиб, маълум бир луғавий сўз таркибидаги маъно қатламини англатади. “Молия–иқтисод” семаси эса бойлик, маблағ, сармоя, фойда, бозор, ҳисоб-китоб каби маънолар билан боғлиқ бўлади. Продюсерлик соҳасидаги айрим терминлар айнан шу маънога эга.

Хусусан, *банк ссудалари – банковские кредиты – bank loans* термини продюсерга кино ишлаб чиқариш учун пул маблағларни ажратиш – бу банк фолитининг мураккаб ва ихтисослаштирилган турини англатади. Банклар камдан-кам ҳолларда кино ишлаб чиқаришга қарз беришади. Банкларнинг бизнеси йирик студиялар ва уларга яқин ёки хорижий тижорий компанияларни молиялаштиришга йўналтирилган ¹. Эсда тутиш керакки, банклар пул маблағларни банк активи асосида қарз сифатида беришади. Дунёда ҳеч қайси банк фильмни ишлаб чиқаришга унинг сценарийсига асосланиб, ҳатто тижорий жозибдорлигига қарамасдан кредит бермайди. Сценарий актёрлар ва директор лойиҳада иштирок этишга розилик бериш ҳамда аниқ бюджетни тузиш масаласида муҳим ҳисобланади. Аммо банк нуқтаи назаридан сценарий аҳамияти молиялаштириш керак бўлган омил – бу лойиҳанинг идентификацияси саналади. Фильмни ишлаб чиқариш ва реклама қилиш учун ажратилган маблағлар *бюджет – бюджет – budget*ни ташкил этади. Бюджет ёки смета деганда ишлаб чиқаришни ривожлантириш, айрим ҳолларда тайёр маҳсулотни тақдим этиш ва сотишга бўлган харажатларнинг тегишли тартибда расмийлаштирилган моддалари тушунилади. Бюджет куйидагилар асосида ташкил топади: сценарийни тайёрлаш бўйича харажатлар, актёрларнинг гонорарлари, ишлаб чиқариш билан боғлиқ харажатлар, қўшимча харажатлар.

Продюсерлик ташкилотининг кирим-чиқим операцияларини амалга оширувчи бўлинмаси *касса – касса – cash register* бўлиб, шунингдек, бундай бирлик жойлашган бинолар; нақд пул ва пул ҳужжатлари ҳаракати тўғрисидаги

¹ Мустақил кино ишлаб чиқарувчилар учун фаол равишда кредитлар ажратувчи банклар орасида – City National Bank, Mercantile National, Tokai Bank, World Bank, Lincoln Bank, Imperial Bank ва бошқалар.

маълумотларни акс эттириш учун мўлжалланган бухгалтерия бўлими. *кичик бюджетли фильм – малобюджетный фильм – a small budget film* – бюджетларни барқарорлаштириш учун кўплаб тизимлар мавжуд. Аммо бюджет қанчалик кам бўлса, шунчалик хавфлидир. Айниқса, паст бюджетли фильмларда меъёр доирасидаги ва меъёрдан ташқари бюджетлар фарқлар катта бўлса хавфли ҳисобланади. Шу билан бирга паст бюджетда кичик ўзгариш ҳам бутун фильмга катта таъсир кўрсатиши мумкин. Лойиҳани молиялаштиришни *fundraising* (маблағ излаш) деб аташ тўғрироқ бўлади. *Fundraising* турли мамлакатларда турлича амалга оширилади. Масалан, РФнинг кино ишлаб чиқариш саноатида фильмни молиялаштириш одатда ихтиёрий ва тизимлаштирилмаган.

Фильм ижараси сертификати *рентал – рентал – rental* алоҳида аҳамиятга эга. *театр кассаси (бокс оффис) – касса театра – theater box office* – фильмнинг кассаси. Барча даврларнинг энг юқори даромад келтирган фильми “Аватар” бўлиб, унинг кассаси 2,78 миллиард долларни ташкил этади, гарчи инфляцияни ҳисобга олган ҳолда “Шамол билан ўтган” фильми Жеймс Кемероннинг 3,3 миллиард долларлик фильмини четлаб ўтади. *ўзи-ўзини молиялаштириши – самофинансирование – self financing* – студиядан ташқари молиялаштиришнинг энг оддий усули – бу бой бўлиш. Пул маблағлари кам бўлган кино ишлаб чиқарувчилари ўз фильмларни қисман ёки бутунлай ўз маблағлари ҳисобидан амалга оширади. Кўп ҳолларда улар қўшимча молиявий ёрдам сўраш дўсту-биродарлар ва қариндошларга мурожаат қилишади.

Фильмни суғурталаш (*technical inspection*) – суғурталашга бўлган талаблар фильмларга қараб ўзгариши мумкин. Мураккаб трюклари мавжуд бўлган кинофильмга воқеалар бир хонада юз бераётган детективга нисбатан кўпроқ суғурта суммаси юқорироқ бўлади. Суғурта фильм бюджетидан келиб чиқиб белгиланади, ушбу ҳажмнинг 2-4 фоиз ҳамда қонунда белгиланган компенсация қийматини ташкил қилади. *хорижга олдиндан сотиш – продвижение продаж за рубежом – advance sales abroad* – термини фильмнинг

хорижий мамлакатларда дистрибуция ҳуқуқларини суратга туширишдан олдин ёки фильм якунландан олдин сотиш муаммоси билан боғлиқ. Ҳозирда кино ишлаб чиқаришнинг мустақил молиялаштириш халқаро тижорий агентлари (баъзан уларни продюсер вакиллари, ёки (ногўғри) дистрибьютер деб аталувчи шахслар) томонидан амалга оширалади. Кино ишлаб чиқариш учун пул маблағларни жалб қилиш билан шуғулланган продюсер агентларга ҳужжатлар тўплами билан келиши керак. Ушбу тўпламга сценарий, директор билан шартнома ва бюджет ҳақидаги маълумотлар киради. Фильм ишлаб чиқариш учун молия инвестициялар (ёки товарлар ва хизматлар шаклида инвестицияларни) жалб қилиш учун Австралия, Канада, Гонконг, Венгрия, Япония, Румыния ҳамда Ғарб Европа мамлакатларида кўплаб имкониятлар мавжуд. Бу *хорижий активларни жалб қилиш – привлечение иностранных активов – attracting foreign assets* ҳисобланади.

Хулоса. Республикамизда театр, кино, телевидение, мусиқа, халқ ижодиётини ривожлантириш борасидаги замонавий талабларга, халқимизнинг тобора ортиб бораётган интеллектуал, эстетик ва маданий эҳтиёжларига жавоб берадиган юксак малакали мутахассислами тайёрлаш даражаси ҳамда сифатини такомиллаштириш, тубдан яхшилаш, шунингдек, мазкур йўналишдаги олий таълим муассасаларида яратилган мавжуд моддий-техник базалар имкониятларини кенгайтириш маданият ва санъат соҳасини янада ривожлантиришга катта таъсир кўрсатади.

REFERENCES

1. Гацук-Шерпилова В.Ю. Исторические аспекты развития продюсирования в России // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – № S14. – 0,3 п. л.
2. Зиямухамедова Ш. Ўзбек тилшунослигида замонавий ахбороткоммуникация терминларининг ўрганилиши. "Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical Journal - (3) III, 2020 – 500-510 б.
3. Реформатский А.А. Что такое термин и терминология // Материалы всесоюзного терминологического совещания. – Москва: АН СССР, 1961. – С.87.
4. Sayfullayev B., Rustamov V. Prodyuserlik mahorati asoslari. – T.: “Fan va texnologiya”, 2015 – 256 b.
5. Толикина Е.Н. Некоторые лингвистические проблемы изучения термина // Лингвистические проблемы научно-технической терминологии. – Москва: Наука, 1970. – 107 с.